

AVTOMOBIL METALL QISMLARINI KORROZIYADAN HIMOYALASHDA MAHALLIY QOPLAMA MATERIALLARINI TANLASH MEZONLARI

Askarov Ixtiyor Baxtiyorovich

Jizzax politexnika instituti

“Transport vositalari muhandisligi” kafedrası professori

Telefon: +99891 5960104 E-mail: ixtiyor.8778@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21191917>

Annotatsiya: Mazkur tezisda avtomobil metall qismlarini korroziyadan himoyalashda qo'llaniladigan mahalliy qoplama materiallarini tanlashning asosiy mezonlari tahlil qilingan. Korroziyaga chidamlilik, fizik-mexanik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va texnologik moslashuvchanlik mezonlari asosida mahalliy qoplama materiallarini baholashning ilmiy yondashuvi yoritilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil, metall qismlar, korroziya, qoplama material, mahalliy xomashyo, kompozitsion qoplama, korroziyaga chidamlilik, fizik-mexanik xususiyatlar.

Bugungi kunda avtomobilsozlik sanoatida metall qismlarning korroziyadan ishonchli himoyalaniishi transport vositalarining ekspluatatsion ishonchiligi, xavfsizligi va xizmat muddatini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Namlik, atmosfera gazlari, yo'l qoplamalarida qo'llaniladigan tuzlar hamda agressiv kimyoviy muhit metall konstruksiyalarda korroziya jarayonini jadallashtiradi. Natijada transport vositalarining ta'mirlash xarajatlari ortadi, ekspluatatsiya samaradorligi pasayadi hamda iqtisodiy yo'qotishlar yuzaga keladi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda mahalliy xomashyodan samarali foydalanish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish va sanoatda innovatsion materiallarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni** hamda **2022-yil 6-iyuldagi PQ-307-son Qarorida** mahalliyashtirish darajasini oshirish, ilmiy ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy etish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar yaratish vazifalari belgilangan. Mazkur vazifalar avtomobil sanoatida qo'llaniladigan korroziyaga qarshi qoplama materiallarini mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqish va ularni ilmiy mezonlar asosida tanlash zaruratini yanada kuchaytiradi [1, 2].

Mahalliy qoplama materiallarini tanlashda nafaqat ularning korroziyaga qarshi himoyalash xususiyatlari, balki fizik-mexanik ko'rsatkichlari, iqtisodiy samaradorligi, ekologik xavfsizligi, texnologik moslashuvchanligi hamda ishlab

chiqarish sharoitlariga mosligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan ushbu mezonlarning kompleks baholanishi avtomobil metall qismlarining xizmat muddatini uzaytirish, ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirish hamda mahalliy sanoatning raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Mazkur tezisda avtomobil metall qismlarini korroziyadan himoyalashda qo'llaniladigan mahalliy qoplama materiallarini tanlashning asosiy ilmiy-texnik mezonlari tizimlashtiriladi hamda ularning amaliy qo'llanilish imkoniyatlari yoritiladi.

Avtomobil metall qismlarini korroziyadan himoyalash samaradorligi, avvalo, tanlanadigan qoplama materialining xossalari bog'liq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, korroziyaga qarshi yuqori himoya xususiyatiga ega bo'lgan barcha materiallar ham avtomobilsozlik sanoatida qo'llash uchun birdek mos kelavermaydi. Chunki qoplama material korroziyaga chidamlilik bilan bir qatorda metall sirt bilan mustahkam bog'lanishi, mexanik yuklanishlarga bardosh berishi, ishlab chiqarish texnologiyasiga moslashuvchanligi, ekologik xavfsizligi hamda iqtisodiy jihatdan samaradorligi bilan ham tavsiflanishi lozim. Shu sababli zamonaviy materialshunoslikda qoplama materiallarini tanlash ko'p mezonli baholash (multi-criteria assessment) tamoyiliga asoslanadi.

Mahalliy xomashyo resurslaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayib borayotgani esa ushbu mezonlarni respublika sharoitiga mos ravishda qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, avtomobilsozlik sanoatida import qilinadigan korroziyaga qarshi materiallar o'rnini bosuvchi, yuqori ekspluatatsion xossalarga ega mahalliy kompozitsion qoplamalarni yaratishda tanlash mezonlarini ilmiy jihatdan tizimlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, mahalliy qoplama materiallarini baholashda ularning texnik, texnologik, iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlarini o'zida mujassamlashtiruvchi quyidagi asosiy mezonlarni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Mahalliy qoplama materiallarini tanlash mezonlari. Avtomobil metall qismlarini korroziyadan samarali himoyalashda qoplama materiallarini ilmiy asosda tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Qoplama material nafaqat korroziyaga qarshi yuqori himoya xususiyatiga ega bo'lishi, balki avtomobil detallarining ekspluatatsiya sharoitlariga ham to'liq mos kelishi lozim. Shu nuqtai nazardan mahalliy qoplama materiallarini tanlash quyidagi asosiy mezonlar asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq (1-jadval).

1-jadval

Avtomobil metall qismlarini korroziyadan himoyalashda mahalliy qoplama materiallarini tanlash mezonlari

No	Tanlash mezonlari	Mazmuni
1	Korroziyaga chidamlilik	Qoplamaning namlik, tuzlar va agressiv kimyoviy muhit ta'sirida metallni uzoq muddat himoya qilishi.
2	Fizik-mexanik barqarorlik	Qattqlik, yopishish mustahkamligi, aşinishga va zarbaga chidamlilikning yuqori bo'lishi.
3	Mahalliy xomashyodan foydalanish	Respublikada mavjud mineral va kimyoviy xomashyo asosida ishlab chiqarish imkoniyati.
4	Texnologik moslashuvchanlik	Mavjud ishlab chiqarish texnologiyalarida qo'llash qulayligi, qoplamani tayyorlash va surtish jarayonining soddaligi.
5	Ekologik va sanitariya xavfsizligi	Inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsiz, zararli uchuvchan moddalar miqdorining minimal bo'lishi.
6	Iqtisodiy samaradorlik	Xomashyo narxi, ishlab chiqarish tannarxi va ekspluatatsiya davridagi xarajatlarning maqbulligi.

Jadvalda keltirilgan mezonlar qoplama materiallarini tanlashning kompleks yondashuvini ifodalaydi. Mazkur mezonlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ulardan birining yetarli darajada ta'minlanmasligi qoplamaning umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, korroziyaga yuqori chidamli bo'lgan materialning yopishish mustahkamligi past bo'lsa, qoplama ekspluatatsiya jarayonida ajralib ketishi mumkin. Xuddi shuningdek, fizik-mexanik xususiyatlari yuqori bo'lgan, ammo iqtisodiy jihatdan qimmat yoki mahalliy xomashyodan tayyorlanmaydigan qoplamalarni sanoat miqyosida qo'llash maqsadga muvofiq emas.

Shu bois zamonaviy avtomobilsozlikda qoplama materiallarini tanlashda korroziyaga chidamlilik, mexanik mustahkamlik, iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavfsizlik mezonlarini kompleks baholash eng maqbul yondashuv hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida mahalliy mineral va kimyoviy xomashyolardan foydalanish import qilinadigan materiallarga qaramlikni kamaytirish, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish hamda mahalliy sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Avtomobil metall qismlarini korroziyadan himoyalashda mahalliy qoplama materiallarini tanlash ilmiy asoslangan mezonlarga tayangan holda amalga oshirilishi zarur. Korroziyaga chidamlilik, fizik-mexanik barqarorlik, mahalliy xomashyodan foydalanish imkoniyati, texnologik moslashuvchanlik, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik qoplama sifatini belgilovchi asosiy mezonlar hisoblanadi. Mazkur mezonlarni kompleks baholash mahalliy qoplama materiallarining sifatini oshirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni yaratish hamda avtomobil metall qismlarining xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PQ-307-son "2022-2026-yillarda innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
- 3.Hao J., Zhang Y., Wang X. et al. Overview of Recent Developments in Composite Epoxy Resin in Organic Coating on Steel (2020-2024). Journal of Materials Research and Technology. – 2025. – Vol. 35. – P. 1021-1054.
- 4.Alibakhshi E., Ramezanzadeh B., Mahdavian M. Active Corrosion Protection of Epoxy Coatings Reinforced with Calcium Zinc Phosphate Nanoparticles. Progress in Organic Coatings. – 2022. – Vol. 163. – Article 106620.
- 5.ISO 12944-1:2017. Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 1: General introduction. Geneva: International Organization for Standardization, 2017.
- 6.ASTM B117-23. Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2023.